

NOVI METROLOŠKI PROPISI ZA OVERAVANJE VODOMERA

NEW METROLOGY REGULATIONS FOR WATERMETERS' VERIFICATION

Branislav Tanasić, Predrag Bogdanović

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Beograd
branislav.tanasic@gmail.com, predrag.bogdanovic@utvsi.com

Rezime:

U radu su dokumentovane aktivnosti sprovedene na izmenama i dopunama novog Pravilnika o overavanju vodomera koji su predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji, objavljenog 2023. godine. Cilj je da se stručna javnost upozna sa razlozima pokretanja i sprovođenja inicijative. U akciji su učestvovala zainteresovani privredni subjekti i druga pravna lica, kao i organi nadležni za izradu i donošenje metroloških propisa i praćenje njihovog sprovođenja.

Na ovom slučaju pokazan je primer uspešne saradnje i razumevanja između zakonodavca i onoga koji nadzire sprovođenje propisa, kao i onih koji te propise primenjuju.

Ključne reči: Metrološki propisi, vodomeri.

Abstract:

The paper documents the activities carried out on the amendments and supplements to the new Regulation on the Verification of Water Meters intended for use in households, business premises, and light industry, published in 2023, with the aim of informing the professional public about the reasons for initiating and implementing this initiative. The action involved interested economic entities and other legal entities, as well as bodies responsible for the development and adoption of metrological regulations and monitoring their implementation.

This case demonstrates an example of successful cooperation and understanding between the legislator and those overseeing the implementation of regulations, as well as those applying those regulations.

Key words: Metrological regulations, watermeters

UVOD

Godine 2023. objavljen je novi Pravilnik o overavanju vodomera koji su predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji, [1] koji stupanjem na snagu, treba od 01.01.2025. da stavi van snage, do tada važeće, metrološke propise kojima su se propisivali tehnički i metrološki zahtevi za vodomere i to: Pravilnik o metrološkim uslovima za vodomere, [2] Metrološko uputstvo za pregled vodomera, [3] i Pravilnik o merilima, Prilog 3. [4]

Neke odredbe iz novog Pravilnika o overavanju vodomera nisu primenjive u propisanom roku (do 01.01.2025.) jer je ispunjenje tih zahteva povezano sa nabavkama nove opreme, (merne i tehničke), uglavnom iz uvoza, koju bi ovlašćena tela za poslove overavanja vodomera, a to su pretežno JKP za distribuciju vode za piće, morala da nabave poštujući odredbe Zakona o javnim nabavkama. Iz tih razloga je UTVSI pokrenulo inicijativu za izradu izmena i dopuna novog Pravilnika o overavanju vodomera, koje bi se odnosile, pre svega, na nove rokove primene Pravilnika, kao i na neke izmene u vezi zahteva za tehnička svojstva vodomera, koji bi bili primereniji uslovima korišćenja vodomera u vodovodnoj mreži u RS.

Cilj ovog rada je da upozna stručnu javnost koja se bavi merenjem zapremine protekle vode pomoću vodomera, posebno onih koji se bave kontrolisanjem metrološke i tehničke ispravnosti vodomera, koji su to novi zahtevi koje vodomeri moraju da ispune i koju novu opremu moraju imati laboratorije za kontrolisanje vodomera, kako bi dokazale kompetanciju za tehničke i zahteve sistem menadžmenta kod ATS i ispunjenje propisanih uslova kod DMDM.

ZAKONSKA REGULATIVA

U Republici Srbiji, delatnost metrologije, nauke o merenju, uređena je osnovnim propisom Zakonom o metrologiji, [5] sa ciljem da se obezbedi: 1) upotreba mernih jedinica usklađenih sa Međunarodnim sistemom jedinica; 2) jedinstveno merenje u Republici Srbiji i poverenje u rezultate merenja sprovedenih radi zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite životne sredine, opšte bezbednosti i zaštite prirodnih resursa; 3) sledivost etalona Republike Srbije do međunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih država; 4) slobodnu trgovinu i spreči nepotrebne prepreke u trgovini; 5) podršku i razvoj odgovarajuće metrološke infrastrukture koja obezbeđuje sledivost mernih rezultata; 6) usmeravanje i finansiranje metroloških istraživačkih i razvojnih aktivnosti; 7) brzo, tačno i lako razumljivo saopštavanje i prenošenje informacija o metrološkim pitanjima.

Navedenim Zakonom se uređuje zakonska kontrola merila, koja se upotrebljavaju za merenja u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine, kontrole i bezbednosti saobraćaja, kao i u prometu roba i usluga. Zakonom se uređuju uslovi za stavljanje merila na tržište i upotrebu i primenjuje se jednako na sva merila bez obzira na njihovo poreklo, [5].

Zakonskom kontrolom merila obuhvatataju se sve zakonske aktivnosti kojima podležu merila kao što su ocenjivanje usaglašenosti, odobrenje tipa, overavanje merila koje podrazumeva pregled čiji je rezultat označavanje (žigosanje) merila.

Vodomeri su samo jedna od vrsta merila čija upotreba je uređena Zakonom o metrologiji i Pravilnikom o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli, [6], a zahtevi za tehnička i metrološka svojstva, koje vodomeri moraju ispuniti da bi se upotrebljavali za zakonska merenja u RS, kao i zahtevi koje moraju ispuniti Ovlašćena tela za poslove overavanja vodomera, u pogledu opreme, laboratorijskih uslova, kvalifikovanosti osoblja, propisani su podzakonskim metrološkim propisima. Trenutno je na snazi nekoliko generacija podzakonskih propisa za vodomere što pravi smetnju u njihovoj doslednoj primani.

NADLEŽNOSTI I HIJERARHIJA

Nadležnosti sprovođenja metroloških propisa vezanih za vodomere u RS ima nekoliko državnih institucija i ovlašćeni privredni subjekti i druga pravna lica.

Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd (DMDM) sa svojim organizacionim jedinicama u Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kruševcu, Užicu i Nišu ima prevashodnu nadležnost

obezbeđenja metrološke sledivosti, vrši metrološki nadzor, sprovodi ovlašćivanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, nadzire rad ovlašćenih tela, sprovodi ocenjivanja usaglašenosti merila, odlučuje u upravnim postupcima iz oblasti metrologije, priprema strategiju i propise iz oblasti metrologije, vodi registar merila koja podležu zakonskoj kontroli i druge propisane evidencije, pruža stručnu pomoć i vrši obuke za obavljanje poslova u oblasti metrologije.

Ministarstvo priverde Republike Srbije - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda odgovoran je da zajedno sa DMDM priprema i objavljuje metrološke podzakonske propise, kojima se propisuju tehnički i metrološki zahtevi, a na osnovu međunarodnih preporuka OIML (Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju), ISO standarda (Međunarodna organizacija za standardizaciju) i EU direktiva. Republika Srbija, kao naslednica Jugoslavije, potpisnice međunarodne konvencije, u obavezi je da implementira preporuke Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju-OIML, kao i da transponuje EU direktive iz harmonizovanog područja za oblast metrologije u svoje metrološko zakonodavstvo, kao deo pristupnog sporazuma sa EU.

ATS-Akreditaciono telo Srbije, kao nacionalno akreditaciono telo, svoju nadležnost sprovodi na osnovu Zakona o akreditaciji, [7] kojim se uređuje akreditacija, položaj i rad nacionalnog tela za akreditaciju u Republici Srbiji, kao i druga pitanja od značaja za akreditaciju. Akreditacija je utvrđivanje od strane nacionalnog tela za akreditaciju da telo za ocenjivanje usaglašenosti ispunjava zahteve odgovarajućih srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve definisane za pojedine oblasti, kako bi se vršili određeni poslovi ocenjivanja usaglašenosti. Akreditacijom se utvrđuje, između ostalog, kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti za obavljanje poslova ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i dr. Pored kompetentnosti za obavljanje navedenih poslova utvrđuje se i kompetentnost za obavljanje drugih poslova ocenjivanja usaglašenosti, u skladu sa posebnim zakonom, [7].

Ovlašćena tela za poslove overavanja merila vrše overavanje merila (vodomera) nakon sprovedenog postupka pregleda merila čime se potvrđuje da je merilo u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ispunjava propisane metrološke zahteve. Da bi neko privredno društvo ili dugi pravni subjekt bili ovlašćeno za poslove overavanja vodomera, mora se:

- akreditovati kod ATS i potvrditi kompetentnost za tehničke i menadžment zahteve, prema referentnom standardu SRPS ISO/IEC 17020: 2012 i
- ovlastiti za poslove overavanja vodomera, kod DMDM, dokazujući da ispunjava zahteve Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju registra ovlašćenih tela, tj. da poseduje sertifikat o akreditaciji, da ima dovoljan broj zaposlenih osoba odgovarajuće stručne spreme, da ispunjava uslove u pogledu prostorija i u pogledu opreme, [8].

Prema javnom registru ovlašćenih tela za overavanje vodomera (www.dmdm/registar ovlašćenih tela za overavanje merila/pregled registra OTOM) u RS su sledeći privredni subjekti i druga pravna lica ovlašćeni za poslove overavanja vodomera:

	Naziv ovlašćenog tela za overavanje vodomera	Oznaka državnog žiga OT
1.	AD INSA Industrija satova Beograd, Zemun	OM 016
2.	PD za proizvodnju, trgovinu i usluge VUKAS MERING, Beograd, Batajnica	OM 034
3.	JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac	OM 043
4.	JKP Drugi - oktobar, Vršac	OM 046
5.	JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd	OM 053
6.	JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad,	OM 063
7.	JKP Vodoovod Leskovac	OM 065
8.	JKP za vodovod i kanalizaciju, Kruševac	OM 084
9.	JKP za vodovod i kanalizaciju Naissus, Niš	OM 086
10.	JP za prečišćavanje i distribuciju vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda i odvođenje atmosferskih voda „Vodovod“, Vranje	OM 087
11.	JKP Vodovod Kraljevo, Kraljevo	OM 114

Obim akreditacije (vrste vodomera, vrste kontrolisanja i opsezi merenja vodomera koji se mogu ispitati u navadenim Ovlašćenim telima) može se detaljno videti na ATS sajtu ([www.ats.rs/akreditovane_organizacije/registar TOU](http://www.ats.rs/akreditovane_organizacije/registar_TOU)).

FUNKCIONISANJE U PRAKSI

U praksi postupak overavanja vodomera funkcioniše tako što Ovlašćena tela za poslove overavanja vodomera, na osnovu Zakona o metrologiji [5] i DMDM Rešenja o ovlašćivanju, sprovode samo periodično (redovno) i vanredno overavanje vodomera, dok postupak odobravanja tipa merila i prvo overavanje (verifikaciju) sprovode DMDM i Tela imenovana od strane Ministarstva privrede.

U prethodnoj tabeli navedena su Ovlašćena tela koja sprovode samo periodično i vanredno overavanje vodomera. Prvu verifikaciju vodomera sprovodi Imenovano telo Ministarstva privrede:

Naziv imenovanog tela	Obim imenovanja	Registarski br.
OSCAR VERIFICATION DOO, Beograd/Surčin	<ul style="list-style-type: none"> Tehnički propis: Pravilnik o merilima ("Sl. glasnik RS", br. 03/18) Opis proizvoda: Vodomeri (MI-001) Merila toplotne energije (MI-004) Obim imenovanja: Obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti Vodomera (MI-001) – Prilog 3 Pravilnika, sa odgovarajućim zahtevima iz Priloga 1 Pravilnika, prema postupcima ocenjivanja usaglašenosti sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda – Modul F i ocenjivanje usaglašenosti na osnovu verifikacije proizvoda – Modul F1 iz Priloga 2 Pravilnika 	I 066

Detalji obima imenovanja se mogu videti na sajtu Ministarstva privrede-Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda ([www.privreda.gov.rs/tehnis/imenovanje_tela_za_ocenjivanje_usaglasenosti/pretraga_registra ITOU](http://www.privreda.gov.rs/tehnis/imenovanje_tela_za_ocenjivanje_usaglasenosti/pretraga_registra_ITOU))

PROBLEMI U PRIMENI NOVOG PROPISA

Primena i sprovođenje Pravilnika o overavanju vodomera koji su predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji, [1] u praksi, otežana je i dovedena je u pitanje iz više razloga:

- Vodomeri koji se nalaze u upotrebi više godina, i koji su odobreni za upotrebu i korišćenje, prema metrološkim propisima koji su važili u momentu kada su stavljeni u upotrebu, a procena je da ih ima oko 2.000.000 kom. u RS, ne ispunjavaju zahteve u pogledu natpisa i oznaka, i morali bi biti odbačeni već pri prvoj fazi ispitivanja: identifikacija i prepoznavanje merila.
- Brojčane vrednosti oznaka protoka vode pri kojima se vrši propisana provera grešaka vodomera, iz starih propisa (q_{min} , q_r , q_n i q_{max}), [2] i [3], ne odgovaraju brojčanim vrednostima oznaka protoka vode iz Pravilnika o overavanju vodomera (Q_1 , Q_2 , Q_3 i Q_4), [1]. Zahteve za najvećom dozvoljenom greškom, vodomeri u upotrebi, odobreni po starim propisima [2] i [3], pri ispitivanju u tačkama protoka označenim Q_r , Q_2 i Q_3 ni jedan ne bi zadovoljio i svi bi morali biti proglašeni neispravnima.
- U Pravilniku o overavanju vodomera [1] nisu prepoznati, kao posebna vrsta, kombinovani vodomeri, nisu propisane tačke protoka za određivanje grešaka pri prelaznom protoku i nije propisan postupak ispitivanja, a u harmonizovanim standardima EU i u starim propisima [2] i [3] to jeste.
- Nije definisan pojam niti propisana vrednost dozvoljenog pada pritiska u vodomerima, a u starim propisima [2] i [3] jeste, dok je u harmonizovanim standardima EU smanjena najveća dozvoljena vrednost pada pritiska u vodomeru na iznos od 0,63 bar, dajući tako na značaju ovom tehničkom svojstvu vodomera i njegovom doprinosu nivou kvaliteta.

5. Propisana je obaveza pojedinačnog ispitivanja svakog uzorka vodomera hidrostatičkim pritiskom koji je 1,6 puta veći od maksimalno dozvoljenog pritiska za vodomera, deklarisanog od starne proizvođača, a označenog na vodomerau kao MAP10, odnosno MAP16.
6. Nije predviđena mogućnost ispitivanja vodomera statističkom metodom, što bi ubrzalo postupak ispitivanja, povećalo kapacitet ispitivanja u Laboratorijam za kontrolisanje vodomera, a da to ne bi bilo na uštrb kvalitata kontrolisanja vodomera.
7. Rok stupanja na snagu Pravilnika o overavanju vodomera [1] je propisan i to je 01.01.2025. a da većina Ovlašćenih tela za overavanje vodomera (preko 90 %) ne ispunjava propisane zahteve zbog nedostataka odgovarajuće opreme za ispitivanja vodomera hidrostatičkim pritiskom i što je povezano sa nabavkama iz inostranstva uz sva ograničenja koja JKP moraju sprovesti poštujući obavezujući Zakon o javnim nabavkama

AKTIVNOSTI UTVSI

Uočavajući probleme u primeni novog Pravilnika o overavanju vodomera, [1]: da nisu primenjive sve odredbe u propisanom roku do 01.01.2025. nekoliko JKP je, pod okriljem UTVSI-Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, tražilo da se na Forumu voda 2023. pokrene inicijativa za izradu izmena i dopuna novog Pravilnika o overavanju vodomera, koje bi se odnosile, pre svega, na nove rokove primene Pravilnika, kao i na neke izmene u vezi zahteva za tehnička svojstva vodomera, koji bi bili primerenija uslovima korišćenja vodomere u vodovodnoj mreži u RS.

Na sastanku zainteresovanih strana održanom u Privrednoj komori Srbije, u organizaciji UTVSI, kojem su prisustvovali i predstavnici Ministarstva privrede Republike Srbije - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, DMDM, ATS, Ovlašćenih tela za poslove overavanja vodomera predloženo je i formirana je radna grupa, od kolega sa iskustvom u oblasti kontrolisanja metrološke i tehničke ispravnosti vodomera, sa zadatkom da izradi predlog izmena i dopune Pravilnika o overavanju vodomera i da ga pošalje svim zainteresovanim na javnu raspravu i usaglašavanje.

Radna grupa je, posle javne rasprave, usvojila prečišćen tekst i dostavila ga, kao predlog izmena i dopuna, u Ministarstvo privrede Republike Srbije - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, nadležnoj instituciji za donošenje metroloških propisa. Tekt predloga izmena i dopuna Pravilnika je vraćen u DMDM. Radna grupa je u više navrata sa DMDM usaglašavala tekst, koji je uz saglasnost ovlašćenih tela za poslove overavanja vodomera, sada kao prečišćen tekst, poslat ponovo u Ministarstvo privrede Republike Srbije - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, na objavljivanje. Tekst izmena i dopuna Pravilnika o overavanju vodomera koji su predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 104/2024, od 25.12. 2024. godine.

USAGLAŠAVANJE SA EU DIREKTIVAMA

Pravilnik o merilima („Sl. glasnik RS“, br. 63/13, br. 95/16 i zadnja verzija br. 03/18), [4] je transponovana Direktiva o merilima, 2014/32/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. [9] u naše metrološko zakonodavstvo. Ona se odnosi na 10 vrsta merila uključujući i vodomere za koje su zahtevi navedeni u Aneksu MI-001.

Predviđaju se izmene i dopune Pravilnika o merilima, [4] tako što će se izostaviti tzv. nacionalni dodatak, koji je posvećen pregledu merila u upotrebi (periodično i vanredno overavanje) i što će se tako izmenjen i dopunjen odnositi samo na merila pre stavljanja u upotrebu, tj. na odobrenje tipa merila i prvo overavanje (verifikaciju). Na taj način će Pravilnik o merilima, [4] biti u potpunosti usaglašen sa EU Direktivom o merilima, [9].

Pravilnik o overavanju vodomera [1] usaglašen je sa zahtevima Pravilnika o merilima, [4] iako se ovaj odnosi samo na merila pre stavljanja u upotrebu, ali i sa zahtevima srpskih standarda iz harmonizovanog područja: SRPS EN ISO 4064-1; SRPS EN ISO 4064-2 i SRPS EN ISO 4064-5 u kojima su propisani metrološki i tehnički zahtevi, metoda ispitivanja i zahtevi za ugradnju vodomera, svi navedeni u Spisku srpskih standarda iz oblasti merila („Sl. glasnik RS“, br. 57/22) čineći tako doprinos harmonizaciji metrološkog zakonodavstva RS sa tehničkim i metrološkim zakonodavstvom EU.

DALJI KORACI

Nasleđeni problem zakonske metrološke kontrole merila, a posebno vodomera, u RS, vezan je za periodično (redovno) i vanredno overevanje vodomera, a potiče iz perioda kada je RS bila pod EU sankcijama, izolovana i pod blokadom i kada nije bilo moguće uvoziti niti repro- materijal, niti rezervne delove za proizvodnju ili servisiranje vodomera, niti gotove proizvode – vodomere. Da bi se sprovedila zakonska kontrola vodomera i da bi se obezbedila metrološka ispravnost vodomera, u smislu da su funkcionalni i da im je najveća dozvoljena greška u propisanim granicama, kako bi se osposobio dovoljan broj uzoraka vodomera za zamenu onih koji su neispravni, a nalaze se u mreži, tada je bilo omogućeno da se u korišćena kućišta vodomera jednog proizvođača, posle odgovarajuće njegove pripreme i obrade ugrađuje merni umetak/uložak drugog proizvođača. To su obavljale uglavnom Laboratorije za vodomere u Javnim komunalnim preduzećima koja se bave proizvodnjom i distribucijom vode za piće -imaocima/korisnicima vodomera, a bez prethodne saglasnosti proizvođača kućišta, odnosno mernog umetka/uloška. Kako bi se obezbedio dovoljan broj metrološki ispravnih vodomera za ugradnju u mrežu, kompromis je pronađen tako što su u DMDM urađene Izmene ili Dopune postojećih Rešenja/uverenja o odobrenju tipa vodomera, ali na zahtev proizvođača ili uvoznika vodomera, čime je obezbeđena i njihova saglasnost i u kojima su navođene različite komponente raznih proizvođača vodomera.

Takav pristup i način rešavanja problema periodičnog i vanrednog overavanja vodomera bio je primeren samo tadašnjim okolnostima i prilikama u RS. U sadašnjim okolnostima mora se pronaći rešenje koje će biti i metrološko-tehnički i metrološko-pravno ispravno, pošto se radi o merilu koje prema srpskom i EU metrološkom zakonodavstvu mora da bude pod zakonskom kontrolom. To buduće rešenje mora biti prihvatljivo i za JKP-imaoce/korsnike vodomera ali i za proizvođače i uvoznike vodomera.

ZAKLJUČCI

Zajedničkim naporom i razumevanjem svih učesnika i zainteresovanih strana izrađene su izmene i dopune Pravilnika o overavanju vodomera koji su predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji, ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023), [1] i predato na objavljivanje, sa ciljem da se zahtevi učine primerenijim potrebama korisnika vodomera. Očekuje se da će zahteve iz izmena i dopuna Pravilnika [1] sva ovlašćena tela za poslove overavanje vodomera ispuniti do zadatag roka 01.01.2026.

Predlaže se da se ponovo pod okriljem UTVSI pokrene inicijativa, da se uključe svi stručni i zainteresovani i da se predlože rešenja za periodično (redovno) a pre svega za vanredno overavanje vodomera, koje će biti i metrološki-pravno ispravno a prihvatljivo za sve koji učestvuju zakonskoj kontroli vodomera i biti u duhu direktiva EU za merila.

LITERATURA

1. Pravilnik o overavanju vodomera koji su predviđeni za upotrebu u domaćinstvu, poslovnom prostoru i lakoj industriji, ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023)
2. Pravilnik o metrološkim uslovima za vodomere, ("Sl. list SFRJ", br. 51/86),
3. Metrološko uputstvo za pregled vodomera ("Glasnik SZMDM", 2/90),
4. Pravilnik o merilima, Prilog 3 ("Sl. glasnik RS", broj 3/18),
5. Zakonom o metrologiji („Sl. glasnik RS“, br. 15/16)
6. Pravilnikom o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli, („Sl. glasnik RS“, br. 37/21 i 84/22),
7. Zakona o akreditaciji („Sl. glasnik RS“, br. 73/10 i 47/21)
8. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju registra ovlašćenih tela, („Sl. glasnik RS“, br. 02/17)
9. Direktiva o merilima, 2014/32/EU Evropski parlamenta i Savet, 26. februara 2014.